

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Кабиров Улуғбек Мадаминович

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

ИНГЛИЗ ТИЛИДА “HEART” КОНЦЕПТИНИНГ ЛЕКСИК-СЕМАНТИК ХУСУСИЯТЛАРИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/IYUL